

**MOBIL ILOVALAR ORQALI BOG'CHA BOLALARIGA ALIFBONI
O'RGATUVCHI TIZIMLAR TAHLILI.**

Sultanov Otojon Rajabboy o'g'li

TATU Urganch filiali

Dasturiy injiniring kafedrası

stajyor-o'qituvchisi

otajonsultonov96@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqola bog'cha bolalariga alifboni o'rgatishda mobil ilovalardan foydalanish va mobil ilovalar ahamiyati, bog'cha bolalariga maksimal darajada qulaylik va soddalikni taqdim qilish, muammolarini qisqa vaqt ichida hal qiladigan mobil ilovalarni ishlab chiqish jarayoni tahlilidan iborat. Shu bilan birgalikda bog'cha bolalari uchun mobil ilova ishlab chiqishda zarur bo'lgan predmetlar ya'ni bolalar uchun alifbo, turli xil testlar, o'yinlar, rasmlar, audio ma'lumotlardan foydalanish tartibi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar. Bebo, ABC Kids, Endless Alphabet, Adaptiv dizayn

Kirish. Hozirgi kunda axborot texnologiyalari har bir sohada, jumladan, ta'lim sohasida ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'qish va o'qitishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan turli xil texnologik vositalar qatoriga o'quv o'yinlari, o'quv videolari, elektron darsliklar, kengaytirilgan reallik, virtual haqiqat va mobil ilovalar kabi raqamli vositalar kiradi. Shuning uchun ham axborot texnologiyalarini rivojlanayotgan davrda bolalar yoki maktabgacha yoshdagi o'quvchilarga alifboni o'rganishga yordam berish uchun mobil ilova kabi texnologiyadan foydalangan holda o'rganish usulini taklif qilish va ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Metodologiya. Ushbu maqolada taqdim etilgan va tahlil qilingan ma'lumotlar asosan ikkilamchi ma'lumotlarga asoslangan bo'lib turli xil onlayn manbalardan, veb-saytlar, jurnallar, internet-bloglar, maqola va kitoblardan foydalanilgan.

O'rganish uchun mobil ilovadan foydalanishning bir qancha afzalliklari bor, masalan, o'quvchilarning faolligini oshirish saqlanib qolgan qiziqish. Ma'lumotlariga ko'ra, telefonlar va planshetlar kabi mobil qurilmalarning keng qo'llanilishi, shuningdek, mobil texnologiyalar qo'llaniladigan o'quv faoliyati uchun ta'lim muhitini ishlab chiqish va baholashda yordam berishi olimlarni ular o'rganishga qodirmi yoki yo'qligini o'ylab ko'rishga undadi. O'quvchilarning o'rganishi uchun vosita sifatida mohirlik bilan foydalanish. Oldingi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, aqlli mobil qurilmalar, xususan planshetlar maktabgacha yoshdagi bolalarning o'qitish va o'rganishini ijobiy yaxshilashi mumkin boshqa tadqiqotda mobil ilovalar bolalarga erta savodxonlik, erta matematika, va ijtimoiy hissiyotlar kabi bilimlarni erta o'zlashtirishda yordam berishi mumkin. Bundan tashqari, Universiti Malaysia Perlis talabalari o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, o'ttiz nafar bola bolalik davridagi ta'lim uchun mobil ta'limdan foydalanishni yoqtirardi. Mobil ilova an'anaviy o'qitish va o'qitish bilan birlashtirilishi mumkin bo'lgan juda kuchli va foydali o'quv qo'llanmasidir. Mobil ilovalardan foydalanish bolalar xotirasini yaxshilashi mumkin, chunki ular bolalar o'rganishi oson bo'lgan audio va ko'rgazmali qurollarni taqdim etadi. Learning Alphabet mobil ilovalarga ham integratsiya qilinishi mumkin. Avvalgi tadqiqotlar Alifboni o'rganish uchun mobil ilovalardan foydalanish ta'sirini o'rganib chiqdi. bolalarning o'rganishi uchun mobil ilovalardan foydalanish o'rganishni qo'llab-quvvatlashning qiziqarli usuli ekanligini aniqladi. Qizig'i shundaki, ular mobil ilovalar ekranga teginish (muvofiqlashtirish), so'zlarning tovushlarini tinglash, tasvir va so'zlarni vizualizatsiya qilish kabi aqliy qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam berishni ham aniqladilar. Bundan tashqari, bolalar o'rtasida Alifboni o'rganish uchun mobil ilovalardan foydalanishning ijobiy ta'sirini aniqladi. Ularning tadqiqoti turli maktablarning 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan 20 nafar bolalar bog'chasi o'quvchilarida ingliz alifbosini o'rganish uchun mobil ilovalar yordamida o'tkazildi. Bu shuni ko'rsatdiki, bo'lalar o'qishni maroqli o'tkazdilar, ularning o'rganishga qiziqishlari ham rivojlandi. interaktiv o'quv muhitida bolalar mobil ilovalardan

foydalangan holda ingliz alifbosini o'rganishi mumkinligini aniqladi. Eng muhimi, bolalar mobil ilovalar yordamida o'ynashlari va o'rganishlari mumkin.

Bolalar uchun alifboni o'rgatuvchi tizimlar. Hozirda Alifboni o'rganish uchun turli xil mobil ilovalar ishlab chiqilgan. Bularga Alifboni o'rganamiz, ABC Tutor, ABC Kids Mavjud mobil ilovalarda audio, video va animatsiya elementlarini o'z ichiga olmaslik kabi bir qancha kamchiliklar mavjud. Bu zaiflik deb hisoblanadi, chunki mobil ilova oddiy ko'rinadi va animatsiya elementlaridan foydalanmasdan ob'ektning real shaklini ko'rsatmaydi. Bolalar e'tiborini o'rganishga jalb qilish uchun multimedia elementlarining yaxshi kombinatsiyasi kerak. Shuning uchun multimedia elementi jozibador, samarali va foydalanuvchilar uchun mos bo'lishi uchun ilovaga kiritilishi kerak.

1. ABC Kids - Tracing & Phonics. Bu ilova bolalarga alifboni o'rgatish uchun ajoyib vositadir. Ushbu ilova quyidagi xususiyatlarga ega:

- Harflarni izlash va izini chizish. Bolalar har bir harfni to'g'ri yozishni o'rganadi.
- Fonemika o'yinlari. Har bir harfning tovushi bilan tanishadi.
- Qiziqarli interfeys. Rang-barang dizayn va interaktiv o'yinlar orqali bolalarni qiziqtiradi.

2. Endless Alphabet. Bu ilova bolalarga harflarni va so'zlarni qiziqarli va ta'lim beruvchi o'yinlar orqali o'rgatadi:

- Animatsion so'zlar. Har bir harf va so'z animatsiyalangan, bu esa bolalarning diqqatini jalb qiladi.
- Interaktiv o'yinlar: Bolalar so'zlarning ma'nosini va tovushlarini o'rganishlari uchun mo'ljallangan o'yinlar.

3. Alifbe – O'zbekcha alifbo. Alifbe ilovasi o'zbek tilida bolalarga alifboni o'rgatishga mo'ljallangan:

- Harflarni o'rganish. Har bir harfni ko'rish va eshitish imkoniyati.
- Interaktiv mashqlar. Harflarni yozish va so'zlarni tuzish bo'yicha interaktiv mashqlar.
- Audiovizual materiallar. Har bir harf uchun ovozli va vizual materiallar.

4. Bebbo. Bu ilova Ko‘proq ota-onalar va bolalar o‘rtasida ta‘lim jarayonini qo‘llab-quvvatlash uchun ishlab chiqilgan:

- Bolalar rivojlanishi bo‘yicha maslahatlar. Ota-onalarga bolalarning rivojlanishi va ta‘lim jarayoni haqida maslahatlar beradi.

- Interaktiv o‘yinlar va mashqlar. Bolalar uchun harf va so‘z o‘rgatuvchi qiziqarli mashqlar.

Bolalar uchun alifboni o‘rgatish va xotirani yaxshilashda mobil ilovalarning afzalliklari mavjud. Mobil ilovalar o‘quvchi yoshidagi bolalarga turli xil bilimlarni o‘rgatish va o‘z xotiralarini yaxshilashda yordam berishi mumkin. Ilova quyidagi afzalliklarga ega:

1. Interaktivlik va o‘yin-elementlari. Ko‘pchilik mobil ilovalar darslarni o‘yin-elementlari va interaktivlik orqali o‘rgatishni osonlashtirish uchun yaratilgan. Bu bolalar uchun o‘rganish jarayonini yanada yaxshilaydi va ta‘limga qiziqishini oshiradi.

2. Multimedia tajriba. Mobil ilovalar o‘quvchi yoshidagi bolalarga matn, tasvirlar, audio va video qo‘llash orqali ko‘p yo‘l bilan o‘rgatish imkoniyatini beradi. Bu turli o‘quv vositalarini (masalan, kitoblar, audio darslar, video darslar) integratsiya qilish orqali o‘rganish jarayonini osonlashtiradi.

3. Adaptiv dizayn. Ba‘zi mobil ilovalar, o‘quvchi yoshidagi bolalarga moslashtirilgan dasturlash tili va dizayn ko‘rinishini taqdim etadi. Bu, o‘quvchi uchun qulay va aniq bo‘lgan interfeysni ta‘minlashda yordam beradi.

4. Monitoring va ota-onalar uchun maslahatlar. Ba‘zi mobil ilovalar ota-ona uchun o‘quv jarayonini monitoring qilish imkoniyatini taqdim etadi. Bu ota-onaga bolalarning o‘rganish jarayonida maslahatlar va qo‘llab-quvvatlash uchun yordam beradi.

5. Yangi texnologiyalar foydalanishi. Ayrim mobil ilovalar, texnologik ravishda yangi yondashuvlardan foydalanish orqali o‘quv jarayonini yaxshilashga harakat qiladi. Masalan, real vaqtli ma‘lumotlar, shaxsiy o‘rganish rejalarini o‘zgartirish imkoniyati va boshqalar.

6. Muvaffaqiyatni ta'qiqlash va sertifikatlar. Ba'zi mobil ilovalar, o'quvchilar uchun muvaffaqiyatni ta'qiqlash va ularning o'rgangan ma'lumotlarini ro'yxatga olish va belgilangan darajadagi sertifikatlar olish imkoniyatini taqdim etadi. Bu, o'quvchilarga qo'shimcha motivatsiya beradi va ularning o'rganishni rivojlantirishga yordam beradi.

7. Foydalanuvchi interfeysi (UI) va intuitiv dizayn. Mobil ilovalar, o'quvchi yoshidagi bolalarga qulay va intuitiv dizayn orqali foydalanishni ta'minlaydi. Bu, ularning ilovalardan to'g'ri foydalanishini osonlashtiradi va ularni o'rganish jarayonida qiziqishlarini oshiradi.

Yuqoridagi ilovalarni tahlil qilgan holda o'zim bolalar uchun alifboni o'rgatuvchi "Genius child" mobil ilovasini ishlab chiqqanman. Bu ilova yuqoridagi shartlarni qanoatlantiradi va 1-rasmdagi arxitektura asosida ishlab chiqildi. Mobil ilova yaratish jarayonida Android studioda ishlandi va bu ilovaning dizayni 2-rasmda berib o'tilgan.

1-rasm. Genius child mobil ilovasining ma'lumotlar bazasi.

2-rasm. Genius child mobil ilovasi dizayni.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda bog‘cha yoshidagi bolalar uchun alifboni, sonlarni o‘rgatishda mobil ilovalar muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki hozirgi kunga kelib mobil telefondan foydalanish juda jadal rivojlanib ketgan. Xususan joriy yilning 1-yanvar holatiga ko‘ra, yurtimizda mobil aloqa bilan ta‘minlangan abonentlar soni qariyb 34,2 mln nafarni tashkil etgan. Bu haqda Statistika agentligi ma‘lum qilgan. Shundan, 28,8 mln nafari aholida qayd etilgan. Aholining mobil aloqa bilan ta‘minlanganligi har 100 kishi hisobiga 79 birlikni tashkil etgan.

Mobil ilova o‘quvchilar uchun interaktiv o‘yin bo‘lish bilan birgalikda aqlni charxlovchi va iqtidorni oshiruvchi ko‘makchi dastur sifatida qo‘llaniladi. Bunday dasturiy ta‘minotlarni yaratishda dasturchining o‘zi ham anchagina bilim va ko‘nikmalarni o‘rganib olishiga shaxsan o‘zining tajribam orqali guvoh bo‘ldim. Har bir yangi sohada o‘rganilgan bilim kelgusi hayotda albatta o‘z natijasini ko‘rsatadi va yanada ko‘proq izlanishga undaydi. Dasturni ishlash davomida ko‘plab yangi texnologiyalarni o‘zlashtirdim. Mobil ilovani ishlab chiqishda kodlashda unchalik katta qiyinchiliklarga duch kelmadim. Ammo to‘g‘ri vidjetlar tanlash va ishni tartibli olib borishda sabr-toqat bilan ishlash muhim rol o‘ynashi kerak.

Tadqiqotchilar, bola uch yoshga kelib, hech bo‘lmaganda harf nomlarini taniy olish darajasida alifboni o‘rganishga kirishishi kerakligini ta’kidlaydi. Alifbo bilimni o‘rganish usullari ota-onalar yoki o‘qituvchilarning ijodiga qarab farqlanadi. harflarni tovushlar bilan bog‘lash uchun tasviriy mnemonikadan foydalanishni va ularning rolini ta’kidladi. Rasmlarga kiritilgan harflarning shakllari o‘quvchilarga ilgari ko‘rilgan rasmlarni eslatdi, ularning nomlari tegishli harf tovushlari bilan boshlanadi. Multisensorli yondashuv alifboni o‘rganish samaradorligini oshiradi, degan xulosaga kelish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdulrahman, M. D., Faruk, N., Oloyede, A. A., Surajudeen-Bakinde, N. T., Olawoyin, L. A., Mejabi, O. V., Imam-Fulani, Y.O., Fahm, A.O., & Azeez, A. L. (2020). Multimedia tools in the teaching and learning processes: A systematic review. *Heliyon*, 6(11). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05312>
2. Al-Fraihat, D., Joy, M., Masa’deh, R., & Sinclair, J. (2020). Evaluating e-learning systems success: An empirical study. *Computers in Human Behavior*, 102, 67-86. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.08.004>
3. Zolkipli, N. Z., Rahmatullah, B., Mohamad Samuri, S., Árva, V., & Sugiyo Pranoto, Y. K. (2023). ‘Leave no one behind’: A systematic literature review on game-based learning courseware for preschool children with learning disabilities. *Southeast Asia Early Childhood Journal*, 12(1), 79–97. <https://doi.org/10.37134/saecj.vol12.1.7.2023>
4. Che Lah, N. H., Mad Nor, M. S., Roslan, M. H. H., Zulkifli, M. A. A., Tasir, Z., Hashim, S., Alkhayyat, A., & Wan Mustafa, W. A. W. (2023). The Hooray! Hooray! ABC: The evaluation of mobile application for preschool students. *Journal of ICT in Education*, 10(2), 55-73. <https://doi.org/10.37134/jictie.vol10.2.4.2023>
5. (<https://www.techtarget.com/searcharchitecture/definition/mobileapplication-development>).

6. Mobile Learning For Preschool Education,

<https://doi.org/10.3991/ijim.v10i4.6021>

7. https://www.researchgate.net/publication/336771712_Mobile_Application_for_the_Support_in_the_Learning_of_the_Alphabet_Verbs_and_Pronouns_of_the_Mexican_Sign_Language_Based_on_Augmented_Reality